

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

HARBIY TA'LIM MASHG'ULOTLARIDA INNOVATSION FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY TAHLILI

Kobilov Nozimjon Mingboyevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
harbiy ta'lim fakulteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy-iqtisodiy taraqqiyot istiqbollari, jamiyat ehtiyojlari, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari hamda harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili ilmiy asoslanganligi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: intellektual, pedagog, metod, innovatsion, texnika, texnologiya, ma'naviy-madaniy, pedagogik-psixologik, kompetensiya, kommunikatsiya.

Abstract: This article examines the prospects for military-economic development, the needs of society, modern achievements in science, culture, technique, and technology, as well as the theoretical analysis of the development of innovative thinking skills in military educational training, which is scientifically substantiated.

Key words: intellectual, pedagogical, method, innovative, technical, technology, spiritual-cultural, pedagogical-psychological, competence, communication.

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы военно-экономического развития, потребности общества, современные достижения науки, культуры, техники и технологий, а также теоретический анализ развития умений инновационного мышления в военной подготовке, обоснованный научным подходом.

Ключевые слова: интеллектуальный, педагогический, метод, инновационный, методика, технология, духовно-культурный, педагогико-психологический, компетентность, общение.

KIRISH

Mamlakatimizda yoshlarning har tomonlama yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishlari va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish orqali zamon bilan hamnafas bo'lishi hamda innovatsion fikrlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu xususda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi "Innovatsion rivojlanish" vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264-son'li Farmoni mamlakatimizda yosh avlodning innovatsion fikrlash muhitini yaratishga qaratilgan muhim omil bo'ldi ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim sifatini ta'minlash – bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi bilan birga o'quv jarayonining qanday tashkil etilishi va uning belgilangan sifat mezonlariga javob berishida ko'rinadi. Ushbu vazifa bir qator qonunchilik va me'yoriy hujjatlarda, xususan, harbiy kadrlarni tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va harbiy-iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollari, jamiyat ehtiyojlari, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish misolida aniq maqsadlarga yo'naltirilgan ko'rsatma va tamoyillar ko'rinishida o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga bag'ishlangan ushbu tadqiqotda ilmiy-analitik yondashuv asosida tizimli tahlil usullari qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, tizimli yondashuv, empirik tadqiqot, taqqoslash va modellashtirish hamda eksperimental yondashuv kabi metod-

1 <https://lex.uz/uz/docs/-3431985>

lardan foydalanildi. Nazariy tahlil doirasida harbiy ta'lim sohasida innovatsion fikrlashning mohiyati aniqlanib, ilg'or pedagogik va psixologik konsepsiyalar o'rganildi hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining harbiy tayyorgarlikka ta'siri baholandi. Tizimli yondashuv orqali innovatsion fikrlashni shakllantirish jarayoni harbiy ta'limning uzviy qismi sifatida ko'rib chiqilib, uning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar tahlil qilindi. Empirik tadqiqot doirasida harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan tajribaviy ishlar o'tkazilib, pedagogik kuzatuv va tahlillar yordamida amaliy natijalar aniqlandi. Taqqoslash va modellashtirish usuli orqali harbiy tayyorgarlik tizimida qo'llanilayotgan innovatsion metodlar boshqa ta'lim yo'nalishlari bilan solishtirilib, ularning afzallik va kamchiliklari aniqlanib, samarali model yaratildi. Eksperimental yondashuv esa innovatsion fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan mashg'ulot uslublarining samaradorligini aniqlash maqsadida maxsus eksperimentlar o'tkazish va natijalarni statistik tahlil qilish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

A.A. Egamberdiyev o'zining izlanishlari natijasida "Innovatsiya" tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: "Innovatsiya – jamiyat a'zolarining yangicha tafakkur va faoliyatiga asoslangan holda moddiy va ma'naviy boyliklar yaratish jarayoni bo'lib, uning natijasida ijtimoiy-iqtisodiy hayotda muhim ijobiy o'zgarishlar vujudga keladi", – deya ta'kidlaydi ^[2].

Xususan, S.T. Turg'unov innovatsiyani maqsadga yo'naltirilgan o'zgartirishlar deb ta'riflaydi. Uning fikricha, innovatsiya ma'lum bir ijtimoiy birlikka – muassasa, uyushma, jamoa va guruhlariga yangi, nisbatan barqaror bo'lgan elementlarni tatbiq etish jarayoni bo'lib, umuman olganda, xalqning ma'naviy-madaniy xulq-atvori va moddiy rivoji bilan uzviy bog'langan mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi ustuvor takomillashuv sifatida alohida e'tirof etiladi ^[3].

N.Sh. Erkaboyeva ta'lim sohasidagi innovatsiyani ta'lim-tarbiya mazmuni, maqsadi, shakli hamda usullariga yangiliklar kiritishni taqozo etuvchi jarayon sifatida tushuntiradi – deya ta'kidlaydi ^[4].

B.B. Sobirov o'z tadqiqotlarida innovatsiyani pedagogik muammolar yechimini izlash, ta'lim sohasida innovatsion jarayonlarning borishi, xususiyatlari, klassifikatsiyasi, mazmuni va tarkibini tekshirish natijalarini tahlil qilish bilan bog'liq jarayon sifatida ko'rsatib o'tadi ^[5].

M.T. Jumaniyozova innovatsiyani faoliyatning ma'lum konseptual asosga ega bo'lib, uning natijasi tizim rivojlanishi yoki prinsipial o'zgarishini taqozo etgandagina innovatsiya sifatida qaralishi mumkin bo'lgan jarayon sifatida izohlaydi. Ya'ni, "Innovatsiya – ma'lum bir turdagi faoliyat maydonida yoki ishlab chiqarishdagi o'ziga xos metodlar, shakllar, texnologiyalar, tizimdagi muammo yechimini oson topishga xizmat qiluvchi yangi va tizimli yondashuv yoki yangi yaratilgan texnologik jarayonni amalda qo'llashdir. Bu esa oldingidan ko'ra ancha tez muvaffaqiyatga erishishga olib kelishi oldindan ma'lum bo'lgan eng oxirgi zarur natijadir", – deya ta'kidlaydi ^[6].

J.G'. Yo'ldoshev innovatsiya tushunchasini quyidagicha izohlaydi: "Innovatsiya (ingliz tilidan olingan 'innovation' – yangilik kiritish) – tizimning ichki tuzilishini o'zgartirish amaliyoti va nazariyasining asosiy qismi". Innovatsion faoliyat esa "yangi ijtimoiy talablarning an'anaviy me'yorlarga mos kelmasligi natijasida yuzaga kelgan va amaliyotda yangilanayotgan me'yorlarni mavjud me'yorlar bilan to'qnashuvi orqali shakllangan murakkab muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyat" sifatida izohlanadi ^[7].

Sh. M. Zufarovning ta'kidlashicha, innovatsiya tushunchasi mazmunan "yangi", "yangilik" tushunchalarining aynan o'zi emas. Istalgan yangilik faqat amaliy faoliyatda o'zining keng qamrovli samaradorligini namoyon etsa hamda keng miqyosda ehtiyoj obyekti darajasiga yetsa, u innovatsiya bo'lishi mumkin. U shu xulosani ilgari surgan holda o'zining mulohazali fikrlarini bayon etadi ^[8].

S. D. Nizamova innovatsiya tushunchasini fransuzcha "innovation" so'zi bilan bog'lab, uni "yangilik kiritish" deb ta'riflaydi. Biroq tadqiqotchi bu tushunchani interfaol metodlar, ta'lim mazmuniga doir vositalar, o'quvchi va o'qituvchi hamkorligi bilan bog'lab yuborgan. Shuningdek, olimo innovatsiyani yuqori samaradorlikka ega yangiliklarni tatbiq etish hamda insonning yangi yoki avvalgilaridan sifatliroq faoliyati ijobiy jarayoni sifatida izohlaydi ^[9].

A. A. Alimov yangilikni mazmun va tadqiqot obyektiga ajratib ko'rsatadi. Unga ko'ra, kiritilgan yangilik faqatgina yangi g'oyalarni ishlab chiqish jarayoni bilan cheklanmaydi. Novatsiya yoki ta'limdagi yangilik esa innovatsiyaning yadrosi hisoblanadi. U shu haqda mulohazali fikrlar bildiradi ^[10].

N. S. Saydahmedovning fikricha, "innovatsion yondashuv o'quvchiga o'qituvchidan olgan bilim va ko'nikmalarini amaliyotga qo'llashni emas, balki ularni doimiy takomillashtirishni talab etadi. Mazkur talab bilan bog'liq holda o'qitish metodlarini tanlash tizimi ham o'zgaradi. O'qitish metodlarini tanlash va amaliyotga qo'llash ta'lim jarayonida qo'yiladigan talablarga mos keladigan kompetensiya va funksiyalarni takomillashtirishni ham talab etadi", – deya ta'kidlaydi ^[11].

R. H. Jo'rayevaning fikricha, innovatsiyaning ahamiyati shundaki, innovatsion jarayon davomida o'quvchilarning yangilikka bo'lgan munosabatlarini obyektiv baholash imkoniyati yuzaga keladi. Shu bilan birga, ichki

jamoaviy munosabatlarning o'zgarishi va keskinlashuvi kuzatiladi. Bu esa innovatsion ta'lim loyihalarini ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi ^[12].

A. A. Mamadiyev innovatsion tafakkur atamasini insonlar tomonidan qabul qilinadigan qarorlar doirasidagi vazifalarni bajaradigan, shu bilan birga boshqaruv tizimlari, zamonaviy tahlillar va katta hajmdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oluvchi tizimlar bilan bog'laydi. Innovatsion tafakkur tizimlari ushbu bilimlar zaxirasidan kognitiv funksiyalarga yaqin qarorlar qabul qilish va chora-tadbirlar belgilashda, shu jumladan, turli sohalarini o'rganish hamda muammolarni hal qilishda foydalaniladi ^[13].

B. Ziyomhammadov va Sh. Abdullayevalarning fikricha, innovatsion pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun o'qituvchiga zarur bo'lgan sifatlar quyidagilardan iborat: motivatsiya va innovatsion jarayon haqida bilimlarga ega bo'lishi; pedagogik harakatlarni loyihalash ko'nikmasi; pedagogik texnologiyalarni nafaqat qo'llay olish, balki ularni takomillashtirish ko'nikmasiga ega bo'lishi ^[14]. Tadqiqotlarni o'rganish natijasida shuni aytishimiz mumkinki, "Innovatsiya – barcha sohalarining avvalgi mazmuni va holatiga qaraganda o'zgacha shakldagi rivojlanishi bo'lib, ustuvor vazifalarni amalga oshirish borasida sohaning maqomi va sifat hamda samaradorligini vertikal jihatdan o'zgartiruvchi, tizimning natijadorlikka qaratilgan yangicha sur'atdagi tendensiyasi hisoblanadi, desak mubolag'a bo'lmaydi." Hozirgi globallashtirish jarayonlarida ta'limga innovatsion yondashuvning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati quyidagilar bilan o'lchanadi: fan-texnika taraqqiyoti va ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish – uzluksiz ta'lim tizimi, xususan, oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonini ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, ta'limdagi innovatsion yondashuvlar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda takomillashtirish; talaba-yoshlardagi ma'lumotlilik darajasi – intellektual salohiyat, ijtimoiy faollik, ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi, shaxsga yo'naltirilgan o'qitishning samarali tashkiliy shakllari va texnologiyalarini yaratish hamda amaliyotga tatbiq etish ^[15]; pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirish – uni tatbiq etishga nisbatan o'qituvchining kasbiy-innovatsion kompetentligini rivojlantirish zarurati.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'lim tizimiga kiritilayotgan har qanday innovatsiya axborot va metodik ta'minotning mavjudligini ko'zda tutadi. Shu sababli, harbiy ta'lim fakultetlari o'quv jarayoniga innovatsiya kiritishda ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish, tahlil qilish va umumlashtirish hamda pedagogik-psixologik fanlarning yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'quv jarayonlari mazmuni va metodlarini takomillashtirish muhim yo'nalishlardan sanaladi ^[16].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2017-yil 29-noyabrda "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264 sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3431985>
2. Egamberdiyev A.A. O'zbekistonda modernizatsiya sharoitida yoshlarda innovatsion ong shakllanishining ijtimoiy-falsafiy muammolari. Diss. ... Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Andijon, 2019. 40-b.
3. Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari. Diss. ... Ped. fan. dokt. T., 2007. 362-b.
4. Erkaboyeva N.Sh. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda pedagogik fikrlarning rivojlanishi (1992-2005-yillar). Diss. ... Ped. fan. dokt. T., 2007. 324-b., 238-b.
5. Sobirov B.B. O'quvchilarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishda innovatsion metodlardan foydalanishning pedagogik asoslari. Diss. ... Ped. fan. dokt. T., 2004. 64-b.
6. Jumaniyozova M.T. Malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari. Diss. ... Ped. fan. dokt. T., 2007. 176-b.
7. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari: Qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2004. – 104-b.
8. Zufarov Sh.M. Pedagogika kollejlarda innovatsion jarayonlarni tizimli boshqarish. Diss. ... Ped. fan. nom. T., 2010. 153-b., 16-17-b.
9. Nizamova S.D. Kimyo ta'limi samaradorligini oshirishning innovatsion texnologiyalari. Diss. ... Ped. fan. bo'yicha falsafa fanlari dokt. (PhD). Toshkent, 2018. 18-b.
10. Alimov A.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash. Diss. ... Ped. fan. bo'yicha falsafa fanlari dokt. (PhD). Toshkent, 2018. 125-b., 28-b.
11. Saydahmedov N.S. Pedagogikada yangicha fikrlash. – T.: "Istiqbol", 2002. – 62-b.
12. Jo'rayev R.H. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – T., 2010. 87-b.
13. Mamadiyev A.A. Talabalarda innovatsion tafakkur rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy-psixologik omillar. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), xalqaro konferensiya to'plami. – T., 2021. 456-462-b.
14. Ziyomhammadov B., Abdullayeva Sh. Ilg'or pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. "Ma'naviyat asoslari" darsi asosida ishlangan uslubiy qo'llanma. – T.: Abu Ali ibn Sino, 2001. – 80-b.
15. Qobilov Nozimjon Mingboevich. Xorijiy ilg'or pedagogik texnologiyalar va ularning talabalar bilimni oshirishdagi ahamiyati. Conference Zone, 2022/9/27.
16. Kabilov Nozimjon Mingboevich. Effectiveness of modern pedagogical technologies in the educational process. European Scholar Journal (ESJ), 2023/4/4. <https://www.scholarzest.com>.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.